

05. SOJA PARA CONSUMO HUMANO: BREVE ABORDAGEM

Jonas Rodrigo Gonçalves¹⁰
Neila Ferreira da Silva¹¹
Maria Eliseth Mendes de Paula¹¹

Resumo

Este artigo abordará a produção de soja no Brasil e no mundo, sua adaptação para o consumo, o aprimoramento e a expansão. Tendo por inquietação se tornar o principal produtor mundial. Desde a chegada da soja no Brasil, evidenciam-se os fatores que contribuem para sua expansão no País. Esta pesquisa é importante para a formação acadêmica, também relevante para a ciência e para a sociedade. Foram utilizados alguns artigos de referência no assunto.

Palavras-chave: SOJA. GESTÃO. AGRONEGÓCIO. BIODISEL.

Abstract

This article will discuss the production of soybeans in Brazil and in the world its adaptation to consumption, improvement and expansion. Concerned to become the main producer in the world in the event of expanding its production. With the purpose of the arrival of soybeans in Brazil, and the factors that contribute to expansion in the country. This research is important for academic training, relevant for science and for society. Being used 6 literary revisions of renowned authors.

Keywords: SOYA. MANAGEMENT. AGRIBUSINESS. BIODIESEL.

Introdução

Este artigo abordará a chegada e a produção da soja no Brasil, e os principais *players* de produção mundiais. A soja e sua adaptação ao longo dos anos para o consumo humano e animal, bem como a evolução e o melhoramento genético foram analisados até os tempos atuais.

Este artigo traz como principal inquietação: “o que falta para que o Brasil possa se tornar o principal produtor mundial de soja?”. A hipótese deste artigo é que o Brasil tem áreas para expandir sua produção e vem aprimorando suas tecnologias.

A finalidade principal dessa reflexão é conhecer a origem da soja e como ela chegou ao Brasil. Os objetivos específicos são analisar os principais fatores que contribuem para expansão e produção da soja no Brasil, e descrever o manejo da cultura de soja em todo o território nacional.

Esta pesquisa é importante para os autores deste artigo, devido a sua formação acadêmica. É relevante para a ciência devido à importância da soja e seu

¹⁰ Doutorando em Psicologia (Cultura Contemporânea e Relações Humanas); Mestre em Ciência Política (Direitos Humanos, Políticas Públicas e Cidadania); especialista em Letras (Linguística: Revisão de Texto), Docência no Ensino Superior, Didática do Ensino Superior em EAD, Formação em EAD, Gestão do Agronegócio; licenciado em Filosofia e em Letras (Português/Inglês); habilitado para lecionar História, Psicologia, Sociologia e Ensino Religioso; escritor: autor/coautor de 61 livros didáticos acadêmicos e direcionados a concursos públicos; professor universitário; editor da Revista Agro em Questão (Faculdade CNA) e das editoras Sena Aires (Fapesa) e JRG; coordenador dos grupos de pesquisa da Faculdade Processus (Português Jurídico, Políticas Públicas, Língua Portuguesa e Carreiras Públicas); revisor de textos. E-mail: professorjonas@gmail.com.

¹¹ Graduando no CST em Gestão do Agronegócio pela Faculdade CNA.

melhoramento genético. Assim como seu uso na prevenção e controle de alguns tipos cancerígenos. Constituiu-se agregador para a sociedade, pelo fato de que a soja se tornou uma das principais fontes de alimentação humana e para fabricação de ração animal que nutre rebanhos bovinos, suínos e setor aviário, colaborando para o fortalecimento econômico do País.

Esta pesquisa é uma revisão de literatura e se pautará em autores relevantes. Por se tratar de uma revisão, foram utilizadas outras publicações de autores da área.

Soja para consumo humano: breve abordagem

China e Japão realizaram estudos que apresentam que, em suas respectivas populações, é comum o consumo da soja nas refeições. Eles apresentam menores índices de doenças associadas a artérias do coração e alguns tipos cancerígenos, o que pode mostrar a eficácia da soja na ação preventiva das mesmas, essa revisão teve como principal objetivo levantamento de dados sobre os benefícios à saúde humana do consumo da soja.

A soja (*Merrill Glycine Max*) é uma leguminosa com grande importância mundial na produção de grãos. É possível encontrar seu cultivo em todas as partes do mundo. De origem asiática, é consumida há vários séculos tendo comprovada sua importância à saúde humana através de alguns estudos, ainda que se ressalte a importância de dar continuidade a tais pesquisas, para sua efetiva comprovação.

Nos anos 70, iniciou-se o ciclo da soja, mas foi na década de 90 que houve maior desenvolvimento. Outros produtos agrícolas como a borracha, o cacau, o pau-brasil, o café e a cana-de-açúcar tiveram seus ciclos e geraram grandes riquezas. (DALL'AGNOL, 2015).

Para abastecer o mundo com alimento, a soja surge como alternativa, devido a seu alto valor energético e proteico. Para que houvesse grande aumento na produção, foram transformadas em terras agrícolas milhares de hectares de savanas, pastagens e de florestas. Com a crescente demanda, teremos que agir urgentemente para encontrar formas para solucionar, ou teremos mais degradação dos ecossistemas nativos. Todos os elos da cadeia de soja podem colaborar juntamente com governos, e consumidores de todo mundo junto a ONGs para que haja a produção sem degradar o ecossistema nativo de cada país (WWF, 2014).

Em quase todas as regiões do mundo, a leguminosa mais importante é a soja (*Glycine max (L) Merrill*), a melhor para produzir grãos em nível mundial. Sendo consumida há séculos no continente asiático, por ser muito nutritiva, essa cultura é bastante estudada. Nos locais onde as pessoas adotaram a soja na dieta, segundo pesquisas feitas no Japão e na China, elas apresentaram baixos índices de doenças coronárias e de certos tipos de cânceres. No controle de alguns fatores de risco, a soja foi eficaz. Buscar informações na literatura científica sobre o consumo de soja e seus efeitos na alimentação humana foi o objetivo deste trabalho. (D.da SC et al., 2015).

É economicamente relevante para o mundo a soja (*Glycine max(L) Merrill*). Representando cerca de 10% das exportações do País (CONAB, 2008). Superando 17 bilhões de dólares e participando significativamente nas exportações, a produção de soja no Brasil, na safra de 2007/2008, foi de 60 milhões de toneladas.

Com boas práticas de manejo e ambiente adequado para a soja, alcançam-se bons resultados. Para aperfeiçoar o rendimento, é importante que sejam feitas pesquisas de solo (GILIOLI et al., 1995).

Entre o ano 200 a.C. e o século III d.C., Japão, Coreia e o norte da China haviam difundido a cultura da soja. A produção e a comercialização eram exclusivas do Oriente, com destaque para Manchúria, China e Japão. Através dos europeus, em expedições feitas com navios, no final do século XV e início do século XVI, o Ocidente teve acesso à semente de soja, introduzida inicialmente em estações experimentais da Alemanha, Jardins Botânicos da Itália, Hungria, Inglaterra, Polônia, Áustria e Holanda. Conhecimentos foram adquiridos através dos mais diversos estudos desenvolvidos realizados a fim de adquirirem conhecimento sobre a soja (CÂMARA, 2015).

De acordo com o Estado de São Paulo (D. da SC et al., 2015), na Estação Agropecuária de Campinas, no ano de 1891, foram testados novos materiais que foram avaliados e adaptados para as condições regionais. A produção de grãos e feno teve relativo êxito (DALL'AGNOL et al., 2007).

Foram distribuídas pela primeira vez em 1900, para produtores paulistas, sementes de soja pelo Instituto Agrônomo de Campinas. As sementes plantadas nos EUA encontraram no Rio Grande do Sul condições propícias para se desenvolverem (EMBRAPA SOJA, 2002; DALL'AGNOL et al., 2007).

Os primeiros estudos de avaliação de cultivo foram realizados pelo professor Gustavo Dutra da Escola de Agronomia da Bahia, que trouxe em 1882 o primeiro germoplasma. Através da América do Norte, a soja chegou ao Brasil

Para consórcio da soja com milho, foram feitas pesquisas, coletas e avaliação de material genético. O Mapa, via Instituto de Pesquisas Agropecuária do Sul (IPEA), a Associação dos Produtores e Comerciantes de Sementes e Mudas do RS (Apas Sul), a Federação das Cooperativas de Trigo (Fecotrigo), a Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa), criados em 1960, uniram-se ao Instituto Privado de Fomento à soja (Instisoja), fundado pelo governo do Estado. E a agroindústria gaúcha, na década de 1950, na falta de uma estrutura de pesquisa e tendo um futuro promissor no sul do Brasil, foi a motivação para a estruturação da cadeia nesse estado. (DALL'AGNOL, 2015).

Para conservação e preservação da vegetação natural, existem mercados de carbono. E a REDD+ (Redução de Emissões oriundas do Desmatamento e da Degradação Florestal) é um sistema de financiamento climático, uma nova lei (revisão do Código Florestal). Por exemplo, o Brasil e o Paraguai permitem que os proprietários de terra que não tenham reserva, conforme a lei exige, comprem certificados dos proprietários que tenham cobertura florestal maior que a mínima exigida por lei (reserva legal), o pagamento sendo uma forma de compensar os que preservam os ecossistemas da natureza e os serviços ambientais.

A conservação de florestas tem menor lucratividade em curto prazo do que a conversão de florestas em soja, isso justifica o pagamento por serviços ambientais (PES, de Payment for Ecosystem Services). Com menos terra, é possível aumentar a produção de carne bovina, segundo setor ganadeiro entre 30 a 40%, liberando mais terra para o cultivo agrícola, reduzindo a expansão de uma área e aumentando a produção em outra área.

Sem expandir a área de produção, produtores com bom manejo de solo aumentam a produtividade em lugares como China e Índia que têm baixo rendimento. Atenuando os impactos ambientais negativos, diminuindo o uso de insumos como água e agrotóxicos, com melhores práticas (BMPs, de better management practices), os produtores podem melhorar a sua saúde e do solo (WWF, 2014).

Melhores práticas de manejo (BMPs, de better management practices): as melhores práticas podem ajudar os produtores rurais a melhorar a saúde e a produtividade do solo, reduzir o uso de insumos como agrotóxicos e água, e mitigar os impactos ambientais negativos. Em áreas de baixo rendimento, como na Índia e na China, as melhores práticas podem ajudar os produtores a aumentar a colheita sem expandir a área de produção. O aumento da produção numa área pode contribuir para reduzir a expansão em outra área. Da mesma forma, o aumento da produtividade na criação de gado em áreas de pastoreio de baixa intensidade pode liberar terras do cultivo agrícola: o setor ganadeiro no Brasil reconhece que poderia aumentar a produção de carne bovina até mesmo com 30 a 40% menos terra. Pagamento pelos serviços ambientais (PES, de Payment for Ecosystem Services): em curto prazo, a conversão de florestas em soja geralmente é mais lucrativa do que sua conservação. Os sistemas de pagamento pelos serviços ambientais podem ajudar a equilibrar isso por meio de uma compensação para aqueles que conservam seus ecossistemas naturais e os serviços ambientais que eles proporcionam: por exemplo, uma nova lei nesse sentido, no Paraguai e no Brasil (a revisão do Código Florestal), permitirá que os proprietários de terra que conservem mais do que a cobertura florestal mínima exigida por lei (reserva legal) vendam certificados para aqueles que não estejam em conformidade com a lei. Mecanismos de financiamento climático, como a REDD+ (Redução de Emissões oriundas do Desmatamento e da Degradação Florestal) e os mercados de carbono, também oferecem incentivos para conservar e restaurar a vegetação natural (WWF, 2014).

O impacto do “Custo Brasil” sobre o setor primário, seja pela falta de infraestrutura ou pela altíssima carga tributária, o “transporte – armazenamento – portos”, o produtor brasileiro precisa que esses serviços lhe sejam ofertado para que atenda a baixo custo, nas grandes safras de grãos. Já os norte-americanos e europeus contam com uma moderna e adequada infraestrutura para escoar seus grãos em seus respectivos países, contam também com subsídios agrícola que geram uma atividade rural estável. (CÂMARA, 2015).

Ao longo do tempo, apresentando interdependência entre os preços, partilhando informações, um mercado integrado será formado se o mesmo produto for comercializado em locais separados espacialmente (Goodwin, 2001; Gonzales; Rivera; Helfand, 2001). Integração de mercado tem origem em um importante conceito que se intensifica nas relações internacionais entre os países. A interação da situação nacional e internacional, e o mercado doméstico é que definem os preços.

Das situações comerciais externas transcorre um processo de importação estimulado pelo mercado internacional para onde se destina grande parte dos produtos agrícolas nacionais. Sendo que, na última década, houve grande expansão das exportações do agronegócio do Brasil. Na estabilidade econômica brasileira, a agricultura se destacou, tornando mais fortes as relações com o comércio internacional. A implantação em 1994 do Plano Real e a abertura do comércio brasileiro, na década de 1990, deram um impulso a essa estabilidade. A interatividade entre os mercados, maior acesso à informação, devido ao avanço tecnológico e à globalização contribuíram para inclusão no espaço dos mercados agrícolas.

A integração espacial dos mercados agrícolas A globalização e o desenvolvimento tecnológico permitiram e facilitaram o maior fluxo de informação e interação entre os mercados. No Brasil, após a abertura comercial na década de 1990 e implementação do Plano Real em 1994, intensificaram-se as relações comerciais internacionais, e a agricultura passou a ter papel de destaque na estabilização da economia brasileira. As exportações do agronegócio brasileiro expandiram significativamente nos últimos anos (Gráf. 2). Com uma parcela expressiva da produção agrícola nacional destinada ao mercado internacional, decorre um processo de importação das condições comerciais externas. A definição dos preços não depende apenas do mercado doméstico, mas da interação das condições nacionais e internacionais. A intensificação das relações internacionais entre os países deriva de um conceito importante de integração de mercados. Segundo Fackler e Goodwin (2001) e González-Rivera e Helfand (2001), localidades espacialmente separadas que comercializam um mesmo produto formarão um mercado integrado se compartilharem informações e apresentarem interdependência entre os preços ao longo do tempo.

Na inexistência de um órgão de pesquisa centralizado de coordenação foram criados, nos estados mais desenvolvidos da União, institutos de pesquisas agrícolas, e recriado em 1909 o Mapa. (DALL'AGNOL, 2015).

Altos níveis de produção vêm sendo alcançados, graças à adaptação de cultivares para regiões de clima tropical, por apresentar uma alta incidência solar, precipitação e temperaturas com distribuição uniforme ao longo de todo ciclo fenológico da soja. Através da adubação, potencializando a fertilidade do solo, o sistema vem evoluindo por meio do plantio direto e da adoção de práticas de manejo que visam a obtenção de alta produtividade. Atualmente, cultivada em quase todo o território nacional, o cultivo da soja atinge de norte a sul do País, adaptando-se a temperaturas baixas e altas em todo o território, algumas regiões brasileiras ultrapassam a produção norte americana, com boas práticas, visando o aumento de produção (CÂMARA, 2015).

A curto e a médio prazo, os EUA perderão muita vantagem por não terem área para expandir o cultivo de soja, dependerão de *trade offs* de culturas para expandir o volume de produção. O Brasil tem bastante área para aumentar sua produção. Isso traz vantagem, podendo aumentar sem degradar, apenas otimizando o uso de áreas que já são utilizadas em outras culturas. Na posição de 3º maior produtor mundial, a Argentina tem fatores privilegiados como facilidade para escoar sua produção, além de possuir terras férteis. Países como Brasil e EUA, na safra de 2014/2015, são responsáveis por 83% da produção mundial – produziram 263 mil toneladas, sobre o total de 315 mil toneladas (DALL'AGNOL, 2015).

De acordo com WWF (2014), comumente usada da dieta humana e animal, a soja vem alcançando uma enorme gama de diversificação quanto ao seu uso, mesmo alcançando uma expressiva expansão, a soja vem sendo utilizada na fabricação de biodiesel, ainda que pouco nos quatro continentes.

Por possuir compostos anticancerígenos como gliciteína, isoflavonóides, que inibem tripsina e saponinas, assim como substâncias formadas por bactérias que vivem no intestino, a soja vem sendo diretamente associada a alimentos preventivos de alguns tipos cancerígenos (PAES, 1994; ESTEVES; MONTEIRO, 2001; MANDARINO et al., 2002; CHO et al., 2010). Porém, como já comentado neste artigo, mais pesquisas são necessárias para se afirmar categoricamente que a soja seja anticancerígena.

A soja é rica da substâncias isoflavonóides, um composto que atua de forma preventiva e inibidor de alguns tipos cancerígenos. A soja possui outras substâncias

que auxiliam controlando e prevenindo diversos tipos cancerígenos. (ESTEVEZ; MONTEIRO, 2001). Além de compostos que atuam de forma inibidora como metionina, aminoácido e o saponinas (MANDARINO et al., 2002). A eficácia da soja terá variações de acordo com a tipologia e agente causador do câncer e de cada organismo humano submetido a esse tratamento à base de soja. (MANDARINO; PANIZZI, 2001; MANDARINO et al., 2002; GOETZL et al., 2007). KURAHASH et al., (2008) fizeram um estudo de caso-controle no Japão (D.da SC et al 2015). No entanto, convém frisar e ressaltar que não faltam especialistas que afirmam exatamente o contrário, alegando que existem apenas financiamentos de pesquisas sobre os benefícios do consumo da soja, devido ao exorbitante montante financeiro que seu consumo representa.

Na Bolívia, o cultivo de soja ainda é pequeno, em relação aos grandes produtores, embora tendo a projeção de cultivar 1,3 milhões de hectares até 2014. Ainda assim, a Bolívia ocupa o 6º lugar na produção de soja nas Américas. No ranking das grandes potências mundiais, ocupa o 8º lugar, apresentando uma rápida ascensão na produção de soja (ANAPO, 2012; FAO, 2007).

Uruguai é outro país que recentemente vem expandindo a produção de soja, em quase 1 milhão de ha (MERCOPRESS, 2012). Com um expressivo alcance geográfico, a soja vem batendo recordes na quantidade produzida. Ao Norte da Argentina, na região do Chaco, vem crescendo e avançando o cultivo de soja. No Brasil, no Mato Grosso e em outros estados do Centro, predomina o cultivo de soja, assim como Norte e Nordeste já têm o predomínio de plantações de soja. Na Bolívia, ao Leste, em Santa Cruz também já existe muito cultivo de soja (Pacheco, 2012). A área de colheita da soja na Argentina teve níveis recordes de produção, ultrapassando mais de 8.5 milhões de há, safras de 1999-2000, e chegando a 19,5 milhões de ha ,na safra de 2012-2013 (WWF, 2014).

De acordo com Câmara (2015), o desenvolvimento e a criação de tecnologias proporcionam crescimento da cultura da soja. Visando o grande potencial de que o Brasil se torne líder mundial do setor do agronegócio, esses fatores potencializam e fortalecem essa estimativa. Diversificando mercados de trabalho, investindo em capacitação especializada, para atender à crescente demanda mundial por rações balanceadas, óleos vegetais, proteínas e farelos, estimativa de crescimento anual nos próximos oito anos, tanto no consumo interno no Brasil, quanto em nível mundial.

A semente de soja passa por uma pré-limpeza, para eliminar materiais mais grossos, hastes e grãos verdes, e folhagens, assim como impurezas menores. Ocorre o beneficiamento da soja ao longo de algumas etapas, com vários equipamentos. No beneficiamento propriamente dito, temos a mesa de gravidade, a máquina de ar e as peneiras, o espiral e, por último, o classificador por largura. A semente de soja, devido ao tamanho, passa pelo classificador por peneira, que tem como objetivo separar. Conforme Rodrigues e Schuch (2011), após a pré-limpeza, se as sementes estiverem úmidas, é necessário que passem por um processo de secagem em secadores. Normalmente as empresas adotam o tamanho de sementes entre 4,5mm e 8,0mm, sendo que essa classificação de sementes de soja referente à largura, com intervalo de 0,5 ou 1,0mm entre classes, proporcionando um menor número de sementes duplas e falhas no processo de semeadura. A classificação também proporciona uma melhor caracterização das sementes pela homogeneidade (VENDRAME, 2012).

Considerações finais

A soja e sua adequação ao longo dos tempos, tanto no consumo animal quanto humano, passa por evolução e aprimoramento genético até os dias atuais. Analisadas e abordadas neste artigo a chegada e a produção da soja no Brasil, assim como os principais produtores mundiais.

Este artigo traz como principal inquietação: “o que falta para que o Brasil possa se tornar o principal produtor mundial de soja?”. A hipótese deste artigo é que o Brasil tem áreas para expandir sua produção e vem aprimorando suas tecnologias.

Esse artigo teve por finalidade principal trazer à reflexão a chegada e a origem da soja no Brasil. O objetivo específico analisou os principais fatores que contribuíram para expansão e produção da soja no Brasil, descrevendo manejo da cultura de soja em todo o território nacional.

Esta pesquisa é importante para os autores deste artigo, devido a sua formação acadêmica. É relevante para a ciência devido à importância da soja e seu melhoramento genético, assim como seu uso na prevenção e controle de alguns tipos cancerígenos. Constitui-se agregador para sociedade, pelo fato que a soja se tornou uma das principais fontes de alimentação humana e de fabricação de ração para animais, que nutre rebanhos bovinos, suínos e aviários, colaborando para o fortalecimento econômico do País.

Conclui-se que, para que o Brasil se torne o principal produtor mundial, precisa-se pensar em produzir sem devastar, utilizando agricultura de precisão, fazer investimentos necessários para expansão da produção, investir em capacitação e avanços tecnológicos.

Referências

CÂMARA, Gil Miguel de Sousa. **Introdução ao agronegócio soja 1.**A cultura da soja. Disponível em:

<<http://www.esalq.usp.br/departamentos/lpv/sites/default/files/LPV%200584%202015%20-%20Soja%20Apostila%20Agronegocio.pdf>>. Acesso em: 07 out. 2018.

D. da SC et al 2015. **Soja para o consumo humano:** breve abordagem.

Em:<<http://www.conhecer.org.br/agrarian%20academy/2015a/soja%20para%20consumo.pdf>>. Acesso em: 18 de setembro de 2018.

DALL'AGNOL, Amélio. **A Embrapa soja é um contexto de soja no Brasil:** Histórico e contribuições. Digitalizada: [sn], 2016. 73 p. Disponível em:

<<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1043614/1/LivroEmbrapaSojadesenvolvimentoBROL.pdf>> Acesso em: 10 de outubro de 2018

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. **Metodologia Científica e Redação Acadêmica.** 7.ed. Brasília: JRG, 2018.

NECO. **Correlação e causalidade entre os preços de *commodities* e energia.**

Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/neco/v25n1/1980-5381-neco-25-01-00143.pdf>> Acesso em: 28 set. 2018.

UFLA. **Dissertação sobre ganho genético para produtividade de grãos de soja na região.** Disponível em:

<http://repositorio.ufla.br/bitstream/1/13248/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_Ganho%20gen%C3%A9tico%20para%20produtividade%20de%20gr%C3%A3os%20de%20soja%20na%20regi%C3%A3o%20central%20do%20Brasil.pdf>. Acesso em: 13 out. 2018.

VENDRAME, Ronaldo João. **Qualidade de semente de soja em Função do Tamanho de Semente e da Cultivar.** Disponível em:

http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/bitstream/123456789/1377/1/dissertacao_ronaldo_joao_vendrame.pdf. Acesso em: 10 out. 2018.

WWF. O crescimento da soja: impactos e soluções. **The growth of Soy: Impacts and Solutions.** Gland, 2014. Disponível em:

https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/wwf_relatorio_soja_port.pdf. Acesso em: 10 out. 2018.